

BIR IZLI METROPOLITEN TONNEL QOPLAMASI HISOBI

M.X. Miralimov , Sh.U. Normurodov

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya. Maqolada bir izli metropoliten qoplamasiga ta'sir qiluvchi vertical va gorizontal yuklarni aniqlanash ko'rsatib o'tilgan.

Аннотация. В статье описано определение вертикальных и горизонтальных нагрузок, действующих на однопутную линию метрополитена.

The summary. The article describes the definition of vertical and horizontal loads acting on a single-track subway line.

Tonnel qoplamasiga ta'sir qiluvchi yuklar, joy reliefi, joylashuv chuqurligi, muxandis geologik sharoitlar va ishlarni bajarish usuliga nisbatan aniqlanadi.

1-chizma. Tonnel qoplamasi sxemasi.

Tog' va gidrostatik bosim - konstruksiya og'irligi va tonnelga tiralgan grunt dan

hosil bo'luvchi vaqtincha yuklar ta'sirida yuzaga keladi.

Tonnel qoplamasiga yuklar standart bir tekis taqsimlangan sharoitida:
vertikal q^n va gorizontal q^n kN/m² yuklarni quyidagi formulalar bilan aniqlanadi[1]:

$$q^H = \gamma \cdot h_1 \quad q=1.8 \cdot 4.5=7.74$$

$$p^H = \gamma \cdot (h_1 + 0,5 \cdot H) \cdot tg^2 \left(45^\circ - \frac{\varphi^k}{2} \right)$$

$$p=1.8(4.3+0.5 \cdot 5.4) \cdot 0.72=0.9 \text{ kN/m}^2$$

Bu yerda:

h_1 - Ungurning tepasida paydo bo'ladigan va kvadrat parabola shakliga ega bosim gumbazining balandligi, m; γ - gruntning me'yoriy solishtirma og'irligi, kN/m³; H – kovlanayotgan grunt balandligi H= 9,285m.

Ungurning tepasida paydo bo'ladigan va kvadrat parabola shakliga ega bosim gumbazining balandligi h_1 quyidagi M.M. Protodyakonov formulasi orqali aniqlanadi[2]: $f=1.1$, $\varphi^k = 60^\circ$, $\gamma=1,8 \text{ T/m}^3$ (18kH/ m³)

$$h_1 = \frac{L}{2f} = \frac{12,41}{2 \cdot 1,1} = 5,64 \text{ m.}$$

Bu yerda:

L- Gumbaz qarichining o'lchami, quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$L = b + 2h \cdot tg \left(45^\circ - \frac{\varphi^k}{2} \right) = 7,435 + 2 \cdot 9,285 \cdot tg \left(45^\circ - \frac{60^\circ}{2} \right) = 12,41 \text{ m.}$$

f- mustahkamlik koyeffitsiyenti, prof. M. M. Protodyakonovning geologik tadqiqotlari asosida qabul qilingan shkaladan olinadi[1].

b- qoplamaning tag qismi o'lchami, B=7,435m.

a) 45 m dan ortiq chuqurlikda gilli guruntlarda qurilgan tunnellar uchun tonnel qoplamasi yuqori nuqtasidan olingan balandligiga bog'liq koyeffitsiyent:

$$K = \frac{H_1}{45} = \frac{19}{45} = 0,42$$

Bu yerda:

H_1 -yer yuzasidan tonnel qoplamasi yuqori nuqtasicha bo'lgan chuqurligi, m;

b) tonnellarni loyli gruntlarga qurishda mustahkamlik yer osti suvlari ta'sirida kamayishi hisobga olinib, unurning tepasida paydo bo'ladigan va kvadrat parabola shakliga ega bosim gumbazining balandligi h_1 30% gacha oshiriladi.

a) va b) shartlarda aniqlangan koeffitsiyentlar bir biriga qo'shilmaydi. Hisoblashlarda unurning tepasida paydo bo'ladigan va kvadrat parabola shakliga ega bosim gumbazining balandligi h_1 ning ikki qiymatidan kattasi olinadi.

Konstruksiyalarning o'z og'irligidan normal vertikal yukning qiymati konstruksiyalarning loyihaviy o'lchamlari va materiallarning solishtirma og'irligidan kelib chiqib aniqlanadi[1].

$$q^H = \gamma \cdot h_1 = 1,8 \cdot 5,64 = 10,152 \text{ T/M}^2$$

$$p^H = \gamma \cdot (h_1 + 0,5 \cdot H) \cdot tg^2 \left(45^\circ - \frac{\varphi^k}{2} \right) =$$

$$= 1,8 \cdot (5,64 + 0,5 \cdot 9,285) \cdot tg^2 \left(45^\circ - \frac{60^\circ}{2} \right) = 1,329 \text{ T/M}^2.$$

$$q_{CB}^H = \frac{G}{B} = \frac{\gamma_6 \cdot F \cdot b}{B} = \frac{2,4 \cdot 9,3 \cdot 1}{7,435} = 3,0 \frac{\text{T}}{\text{M}^2}.$$

$$q^p = k_H \cdot (k_1 \cdot q^H + k_2 \cdot q_{CB}^H) = 1,1 \cdot (1,6 \cdot 10,152 + 1,2 \cdot 3,0) = 21,827 \text{ T/M}^2$$

$$q^p = k_H \cdot k_3 \cdot p^H = 1,1 \cdot 0,8 \cdot 1,329 = 1,170 \text{ T/M}^2$$

Hisob ishimizda yer ostidada joylashgan gumbazlar uchun mustahkamlik koeffitsiyenti pastroq bo'lgan grunt olindi.

Adabiyotlar:

1. Гибшман М.Е., Попов В.И. Проектирование транспортных сооружений. М., Транспорт, 1988.- 447 б.

2. M Miralimov, S Normurodov, M Akhmadjonov "Numerical approach for structural analysis of Metro tunnel station" - E3S Web of Conferences, 2021

Похожие статьи Все версии статьи (2)